

FATORES DE RESILIÊNCIA E/OU VULNERABILIDADE EM ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS: REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA

SANCHEZ, Viviane Souza¹; DONADON, Mariana Fortunata²

Resumo: O ingresso na graduação pode ser marcado por intensas transformações na vida do estudante e fatores de resiliência ou vulnerabilidade podem ser fundamentais para a adaptação à vida universitária. Nesse contexto o objetivo deste estudo foi verificar, por meio de uma revisão da literatura, a adaptação do estudante à vida universitária sob a ótica dos fatores de resiliência e/ou vulnerabilidade, além de identificar possíveis correlações entre resiliência e vulnerabilidade, verificar a prevalência de resiliência e/ou transtornos mentais menores em estudantes universitários e analisar o ambiente acadêmico enquanto facilitador para o desenvolvimento de transtornos mentais. Trata-se este estudo de pesquisa bibliográfica de natureza básica com análise quali-quantitativa dos dados coletados nas bases de dados. Como resultados principais encontrou-se que o ambiente acadêmico universitário é um possível deflagrador de transtornos mentais menores em estudantes com baixa resiliência, e esta, por sua vez contribui com a boa adaptação do universitário, havendo, portanto, relação inversamente proporcional entre resiliência e vulnerabilidade. Este estudo corrobora com a literatura da área que aponta a vivência acadêmica pode colaborar com uma vulnerabilidade psicossocial, porém é fundamental ainda identificar as facetas específicas do enfrentamento de adversidades, do desenvolvimento e manutenção da resiliência e apontar estratégias de intervenção que permitam que o estudante do ensino superior crie recursos para lidar com as demandas da vida acadêmica.

Palavras-chave: Resiliência; Vulnerabilidade; Adaptação; Graduação; Universitários.

INTRODUÇÃO

O conceito de resiliência ainda é envolto em controvérsias, sendo que diferentes autores possuem caracterizações divergentes acerca da resiliência, porém caracterizando-a como a capacidade do indivíduo em responder positivamente às demandas do cotidiano (SILVA; LACHARITE, 2003). Neste contexto Taboada, Legal e Machado (2006, p. 105) alertam que é fundamental atentar “com o emprego das palavras, principalmente com a precisão dos conceitos utilizados” uma vez que este constructo é relativamente novo e está ainda se desenvolvendo. Brandão, Mahfoud e Gianordoli-Nascimento (2011) destacam que o termo tem sua origem no final da década de 1970 quando pesquisadores

começaram a tentar compreender o fenômeno então chamado de invulnerabilidade caracterizado pela capacidade de determinados indivíduos de manterem-se saudáveis mesmo quando submetidas a adversidades. Já no Brasil o termo passou a ser conhecido no fim da década de 1990 em estudos de psicologia. Segundo Taboada, Legal e Machado (2006, p. 111) ainda há pouca conformidade acerca dos conceitos de resiliência, sendo encontrado na literatura “um conceito de resiliência amplo demais, com definições operacionais igualmente amplas, que não permitem a delimitação do fenômeno estudado”.

Conforme Brandão, Mahfoud e Gianordoli-Nascimento (2011, p. 268) diferentes pesquisadores “iniciaram seus estudos sobre a

¹ Graduanda em Psicologia pelo Centro Universitário Estácio de Ribeirão Preto, vivianesanchez.bra@gmail.com.

² Psicóloga. Doutora em Saúde Mental pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto na Universidade de São Paulo (USP), marianadonadon@usp.br.

resiliência em pontos de partida distintos” acarretando também em diferentes concepções acerca do tema. relatam que enquanto ingleses e norte-americanos consideram resiliência puramente como “resistência ao estresse”, pesquisadores brasileiros e latino falantes ocasionalmente a associam a “processos de recuperação e superação de abalos emocionais causados pelo estresse”. De maneira geral a psicologia concebe resiliência como a aptidão que o ser humano possui ou desenvolve para se recompor de abalos se adaptando á situações e voltando ao que se era antes do abalo (BRANDÃO; MAHFOUD; GIANORDOLINASCIMENTO, 2011, p. 264).

Fator constante nas conceituações de resiliência é a adversidade. Toda expressão da resiliência está associada à existência de fatores de risco ou condições adversas onde o indivíduo vivencia situações estressoras e, diretamente exposto a elas, possui resistência e desenvolve habilidades de enfrentamento dessas situações. Para Vara et al. (2016, p. 572) a resiliência pode ser considerada “o resultado do equilíbrio desenvolvimental entre fatores de risco e fatores de proteção”. Além disso, é primordial considerar que a percepção e significação de situações estressoras dependem da subjetividade do indivíduo.

Ainda, a resiliência não é estática e inerente ao indivíduo - tampouco inata, da mesma maneira que não se trata de uma característica global, mas que pode despertar em ocasiões ou circunstâncias específicas, a partir da interação dinâmica entre indivíduo e meio, considerando sua subjetividade e as individualidades e complexidade do contexto

(POLETTI; KOLLER, 2008). Dessa maneira, a resiliência retrata um fenômeno complexo que diz respeito à competência para se adaptar frente a estressores importantes, estando associada ao conjunto das estratégias utilizadas pelas pessoas para adaptarem-se a circunstâncias adversas, assim como à flexibilidade e demais competências associadas à força interior – subjetividade - desses indivíduos (VARA et al., 2016).

Assim, a resiliência refere-se à uma disposição abrangente, que permite que o indivíduo, grupo ou comunidade possa tomar precauções, reduzir ou transpor as consequências negativas dos acontecimentos e, embora não ileso, se transforma ou fortalece com as adversidades (MOTA et al., 2006). Portanto, a resiliência vai além da capacidade de se adaptar às adversidades da vida. Ela representa uma antítese à ideia de que ambientes adversos necessariamente formam indivíduos com problemas, uma vez que indivíduos resilientes desenvolvem - nesses ambientes – habilidades que lhes permitem sobrepujar esses momentos, mantendo o auto cuidado e compromisso (SILVA; LACHARITE, 2003).

Em contrapartida à resiliência está o conceito de vulnerabilidade, que segundo Hutz, Koller e Bandeira (1996, p. 80) é a “predisposição individual para o desenvolvimento de psicopatologias ou de comportamento ineficazes em situações de crise”. Para Taboada, Legal e Machado (2006, p. 111) determinar a vulnerabilidade do indivíduo requer conhecer o contexto onde ele está inserido - suas particularidades, o meio onde vive e a que

circunstâncias protetivas e/ou de risco ele está exposto, pois, “o conceito de vulnerabilidade também está diretamente relacionado com a situação de risco”.

Portanto, compreender a resiliência permite abranger fatores de vulnerabilidade, uma vez que segundo Vara et al. (2016) o impacto das adversidades na vida do indivíduo é determinado “pela maneira como é percebido”, tornando vulnerável ou resiliente.

Resiliência e Vulnerabilidade em Estudantes Universitários

O ensino superior traz diversos desafios, pois além de representar um novo meio onde o indivíduo irá se inserir e precisa se adaptar às novas demandas, diz respeito à decisão profissional, à estudos mais técnicos e específicos, muitas vezes associado à distância familiar e adaptação de residência - quando o jovem cursa o ensino superior em indivíduo é que cidade diferente de sua origem (VARA et al., 2016). É importante ressaltar que aspectos de resiliência interferem diretamente na percepção do meio e interpretação das situações, definindo-as como estressoras ou não, sendo o desenvolvimento da resiliência e a forma como o indivíduo percebe e interpreta o meio influenciadas pela sua subjetividade (NORONHA et al., 2009).

Quando um indivíduo não possui ou desenvolve resiliência fica vulnerável, sendo que de acordo com Padovani et al (2014) os estudantes universitários têm figurado diversos estudos enquanto população com índices alarmantes de sofrimento psíquico e taxas elevadas de diagnóstico de transtornos mentais. Segundo Benício e Machado (2018) esse alto percentual de

sofrimento psíquico entre universitários é superior à mesma amostra de indivíduos que não frequenta a universidade, indicando assim a urgência em se mapear esse fenômeno e criar estratégias de enfrentamento aos agentes fragilizantes destes sujeitos.

O estudo de Vara et al. (2016, p. 575) aponta que o “stress apresenta uma correlação significativa negativa fraca com a dimensão competências pessoais e moderada com a dimensão aceitação de si e o total de resiliência”, tendo o valor preditivo da resiliência ao stress atingido 31%.

As correlações positivas encontradas com o total de resiliência e a dimensão aceitação de si e da vida são concordantes com a literatura, sugerindo que a resiliência pode aumentar na vida adulta, traduzindo, nesses casos, o efeito dos sucessos anteriores em lidar com a adversidade (VARA et al., 2016, p. 577).

Padovani et al. (2014, p. 4) procuraram identificar fatores de bem-estar e vulnerabilidade em estudantes universitários sendo que seu estudo apontou “elevadas taxas de prevalência para sintomas de ansiedade e depressão em estudantes universitários, podendo ser, inclusive, superiores às encontradas na população geral”. Já Vara et al. (2016, p. 577) também observaram que diversos estudos permitiram observar que a conexão entre stress e resiliência / auto aceitação / auto eficácia é inversamente proporcional sendo que a resiliência atenua o stress, “refletindo-se positivamente no decréscimo de sinais negativos como a ansiedade, a depressão ou a raiva, ao mesmo tempo que aumenta a saúde emocional”.

A IV Pesquisa do Perfil socioeconômico e cultural dos estudantes de graduação das instituições

federais de ensino superior brasileiras (FONAPRACE, 2016, p. 233) indicou que no ano de 2014 79,8% do total dos estudantes de graduação passaram por dificuldades emocionais nos últimos doze meses, sendo listadas algumas dificuldades emocionais que podem ter interferido na vida acadêmica do graduando. Nacionalmente, das dificuldades relatadas destacaram-se ansiedade citada por 58,36% dos estudantes, desânimo/falta de vontade de fazer as coisas por 44,72%, insônia ou alterações significativas de sono por 32,57%, sensação de desamparo/desespero/desesperança por 22,55% e sentimento de solidão por 21,29% (FONAPRACE, 2016, p. 235).

Embora percentualmente os índices de estudantes que reportaram “ideia de morte” (com 6,38%) e “pensamento suicida” (com 4,13%) pareçam baixos, numericamente esses valores são alarmantes, representando respectivamente 59.969 e 38.838 dos estudantes analisados (FONAPRACE, 2016, p. 235).

Em torno de 20% dos estudantes também marcaram “tristeza persistente” e “sensação de desatenção/desorientação/confusão mental”. [...] 13% respondeu que passou por problemas alimentares, podendo ser problemas com alterações de peso ou de apetite, bulimia ou anorexia (FONAPRACE, 2016, p. 235).

Além disso, 30,45% dos estudantes pesquisados já procuraram atendimento psicológico, dos quais 6,86% procuraram esse tipo de atendimento nos últimos doze meses; 4,73% ainda fazem acompanhamento e 18,87% procuraram há mais de um ano. Quanto ao uso de medicação psiquiátrica 8,9% já tomaram, mas não tomam mais, e 3,67% tomaram e continuam tomando (FONAPRACE,

2016, p. 218). Neste contexto é possível anuir com Vara et al. (2016, p. 569) que concluem que a resiliência “tem sido considerada um fator protetor do stress e depressão, consistindo num processo de coping com a adversidade e numa capacidade para se ajustar positivamente a estressores importantes”.

OBJETIVOS

Este estudo procurou verificar, através de uma revisão sistemática da literatura, a adaptação do estudante à vida universitária sob a ótica dos fatores de resiliência e/ou vulnerabilidade, além de identificar correlações entre resiliência e vulnerabilidade, verificar a prevalência de Resiliência e/ou Transtornos mentais menores em estudantes universitários e analisar o ambiente acadêmico enquanto facilitador para o desenvolvimento de transtornos mentais.

HIPÓTESES

As hipóteses iniciais de pesquisa foram de que estudantes universitários com baixa resiliência tendem a desenvolver transtornos mentais menores e o ambiente acadêmico de graduação é deflagrador de transtornos mentais.

MÉTODOS

O presente estudo trata-se de pesquisa bibliográfica de revisão sistemática da literatura. Para desenvolvimento do estudo foram realizadas pesquisas nas bases de dados Scielo, Psycinfo e Pepsic, utilizando como descritores os termos “Resiliência”, “Universitários”, “Estudantes” e “Vulnerabilidade”.

Para inclusão no estudo foram considerados artigos científicos originais redigidos em português ou espanhol, sem data limite de publicação,

desenvolvidos com seres-humanos, com idade superior a 17 anos. Foram excluídos estudos envolvendo universitários que não abordassem fatores de resiliência e/ou vulnerabilidade a doenças, bem como revisões de literatura, teses, dissertações, livros, capítulos de livros, cartas ao editor, estudos de caso, artigos teóricos, resumos de trabalhos apresentados em congressos ou protocolos de pesquisa.

Com a pesquisa nas plataformas foram identificados 1435 estudos a partir da pesquisa dos

descritores nas bases de dados. Os artigos identificados nas plataformas de pesquisa foram inicialmente triados segundo seus títulos e resumos, selecionando aqueles que se enquadraram aos critérios de inclusão e exclusão deste estudo, resultando então em 232 artigos. Após a triagem, foram selecionados 65 artigos para verificação de critérios, resultado em 14 artigos que foram analisados em sua totalidade permitindo observar temas de maior incidência.

Figura 1: Fluxograma de inclusão e exclusão de artigos. Fonte: própria

Após a seleção dos artigos, o estudo foi desenvolvido a partir da análise quali-quantitativa dos dados coletados seguindo a metodologia de diretrizes dos Principais Itens para Relatar Revisões sistemáticas e Meta-análises (PRISMA), recomendada para estudos de revisão da literatura (MOHER et al., 2015).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A análise dos artigos selecionados permitiu dividir o estudo de prevalência de transtornos mentais menores (TMM) a partir de dois grandes enfoques: Enquanto Gama et al. (2008), Ariño e Bardagi

(2018), Cerchiari, Caetano e Faccenda (2005), Ferreira et al (2009), Barroso, Oliveira e Andrade (2019) e Soares et al. (2017) realizaram uma análise exclusiva entre a correlação do transtorno com o ambiente acadêmico; Bolsoni-Silva e Loureiro (2016); Soares et al. (2018; 2019); Escobar-Castellanos et al (2019), Montes, Lupércio e Gonzáles (2016), Siqueira e Canova (2019) e Martinez et al (2016) estudaram o comportamento acadêmico como desencadeador dos TMM; Chau e Vilela (2017) analisaram ambos aspectos.

Todos artigos analisados utilizaram escalas e questionários estruturados para realização de seus estudos, porém 64,3% deles observou os transtornos a partir do comportamento acadêmico utilizando escalas de habilidades sociais e vivências acadêmicas, enquanto 42,9% deles (GAMA et al., 2008; ARIÑO; BARDAGI, 2018; CERCHIARI; CAETANO; FACCENDA, 2005; FERREIRA et al., 2009; CHAU; VILELA, 2017; BARROSO; OLIVEIRA; ANDRADE, 2019) direcionou o estudo a partir da análise dos transtornos observados, utilizando escalas de sintomas de ansiedade, depressão e demais TMM. Ariño e Bardagi (2018) no entanto utilizaram-se tanto de escalas de depressão, stress e ansiedade quanto escala de vivências acadêmicas para procurar correlacionar o ambiente acadêmico ao transtornos mentais menores.

Nem todos estudos procuraram relacionar seus conteúdos ao sexo dos participantes, sendo impossível determinar a prevalência de transtornos mentais menores de acordo com o sexo dos participantes, porém, 92,9% dos estudos indicaram uma idade máxima de 30 anos para os participantes que demonstraram correlação positiva entre a saúde mental inadequada e o ambiente acadêmico. O estudo realizado por Siqueira e Canova (2019) não declarou a idade dos participantes, informando apenas que tratavam-se de estudantes maiores de 18 anos, apontado correlação inversa entre resiliência e vulnerabilidade, sendo a resiliência fruto das adversidades vividas pelo estudantes, estando relacionada a forças e competências deles. Não houveram resultados suficientes para determinar correlação entre resiliência e

vulnerabilidade ou confirmar a baixa resiliência enquanto facilitador para o desenvolvimento de transtornos mentais nos estudantes. Ainda assim, em termos específicos do contexto algumas descobertas apoiam a relevância da resiliência para a manutenção da saúde mental de universitários. Nesse sentido, Chau e Vilela (2017) apontaram que as habilidades e vivências do estudante são preditores da sua saúde mental.

Os principais fatores/temas elencados nos estudos foram: ansiedade (35,7%) onde Gama et al (2008), Ariño Bardagi (2018), Ferreira et al, (2009), Chau e Vilela (2017) e Bolsoni-Silva e Loureiro (2016) encontraram correlações positivas entre ansiedade e ambiente acadêmico estressor; e Stress (35,7%), onde Ariño Bardagi (2018), Cerchiari, Caetano e Faccenda (2005), Ferreira et al, (2009), Siqueira e Canova (2019) e Martinez et al (2016) relacionaram a ansiedade a demais fatores preditores de transtornos mentais menores em estudantes universitários. Bolsoni-Silva e Loureiro (2016) e Soares et al (2017; 2018; 2019) observaram a boa adaptação dos estudantes a partir das habilidades sociais e concluíram que estudantes com maiores habilidades sociais se adaptam melhor ao ensino superior.

Diversos autores estudaram a prevalência de depressão em estudantes da graduação (ARIÑO; BARDAGI, 2018; CHAU; VILELA, 2017; BOLSONI-SILVA; LOUREIRO, 2016; BARROSO; OLIVEIRA; ANDRADE, 2019) e procuraram a relacionar com fatores como estratégias de enfrentamento, habilidades sociais e estilo de vida. Já Soares et al. (2017), Montes, Lupércio e Gonzáles (2016) e Martinez et al (2016)

analisaram a resiliência entre estudantes universitários e suas relações com a vivência acadêmica e manifestação de transtornos mentais menores.

Além disso foram destacados fatores como coping (SOARES et al., 2019), expectativa acadêmica (SOARES et al., 2017), sentido de coerência (ESCOBAR-CASTELLANOS et al., 2019) e solidão (BARROSO; OLIVEIRA; ANDRADE, 2019). Em consonância com diversos estudos (BOLSONI-SILVA; LOUREIRO, 2016; ESCOBAR-CASTELLANOS et al., 2019) os resultados gerais sugerem implicações para a maneira como ambiente acadêmico da graduação têm o potencial de interferir nos aspectos vulneráveis do estudante e apoiam a hipótese de que o ambiente acadêmico é preditor de sintomas que podem evoluir para transtornos mentais, havendo correlação positiva entre expectativa acadêmica, desempenho e habilidades sociais a sintomas como ansiedade e depressão.

Em contrapartida, comportamento acadêmico e dificuldade de adaptação influenciam diretamente no desenvolvimento de pontos de vulnerabilidade durante a transição para o ensino superior, assim como determinado por Cerchiari, Caetano e Faccenda (2005), Soares et al (2019) e Martinez et al. (2016). Alguns estudos como Chau e Vilela (2017), Siqueira e Canova (2019) e Sores et al (2017) indicaram que o stress, os estilos de enfrentamento, solidão, depressão e habilidades sociais influenciam a saúde mental do graduando e interferem diretamente em seu desempenho acadêmico, sendo que expectativas mais realistas em relação ao ambiente acadêmico indicam que a

resiliência e habilidades diversas despertam no universitário sentido de pertença e colaboram com sua adaptação.

Isso porque, conforme apontam diversos estudos (BARROSO; OLIVEIRA; ANDRADE, 2019; SOARES et al., 2017; SOARES et al., 2018; SOARES et al., 2019) alunos com comportamento acadêmico desadaptativo expostos às relações sociais e a mudança de contexto que essa transição impõe tornam-se academicamente vulneráveis, e têm maior dificuldade curricular, de adaptação acadêmica e ficam mais suscetíveis ao desenvolvimento de transtornos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo procurou verificar a adaptação do estudante à vida universitária sob a ótica dos fatores de resiliência e/ou vulnerabilidade e verificar se os fatores associados ao ambiente influenciam respostas específicas no estudante universitário e deflagram o desenvolvimento de transtornos mentais.

Compreendendo o período da graduação enquanto fase de intensas transformações e sendo o ambiente universitário ansiogênico, o resultado deste estudo permitiu apontar relações entre resiliência e vulnerabilidade a transtornos mentais e observar que estudantes universitários com baixa resiliência tendem a desenvolver transtornos mentais menores, visto que a resiliência é um fator crucial para boa adaptação dos seres humanos diante de adversidades da vida, e.

Este estudo corrobora com a literatura da área que aponta o ambiente acadêmico universitário como possível deflagrador de transtornos mentais menores, e que a vivência acadêmica é indutora de

vulnerabilidade psicossocial, porém é fundamental ainda identificar as facetas específicas do enfrentamento de adversidades, do desenvolvimento e manutenção da resiliência e

REFERÊNCIAS

ARIÑO, D. O.; BARDAGI, M. P. Relação entre Fatores Acadêmicos e a Saúde Mental de Estudantes Universitários. **Psicologia em Pesquisa**, Juiz de Fora, v. 12, n. 3, p. 44-52, Set-Dez 2018.

BARROSO, S. M.; OLIVEIRA, N. R.; ANDRADE, V. S. Solidão e Depressão: Relações com Características Pessoais e Hábitos de Vida em Universitários. **Psicologia: Teoria e Pesquisa**, Brasília, v. 35, p. 112, Dez 2019.

BENICIO, E. K. O.; MACHADO, Y. F. **Educação emocional e resiliência entre estudantes universitários**: Alguns apontamentos. V Congresso Nacional de Educação. Recife: [s.n.]. 2018.

BOLSONI-SILVA, A. T.; LOUREIRO, S. R. O Impacto das Habilidades Sociais para a Depressão em Estudantes Universitários. **Psicologia: Teoria e Pesquisa**, Brasília, v. 32, n. 4, p. 1-8, Jun 2016.

BRANDÃO, J. M.; MAHFOUD, M.; GIANORDOLI-NASCIMENTO, I. F. A construção do conceito de resiliência em psicologia: discutindo as origens. **Paidéia**, Ribeirão Preto, v. 21, n. 49, p. 263-271, Mai/Ago 2011.

CERCHIARI, E. A. N.; CAETANO, D.; FACCENDA, O. Prevalência de transtornos mentais menores em estudantes universitários. **Estudos de Psicologia**, Natal, v. 10, n. 3, p. 413-420, Set-Dec 2005.

CHAU, C.; VILELA, P. Determinantes de la salud mental en estudiantes universitarios de Lima y Huánuco. **Revista de Psicología**, Lima, v. 35, n. 2, p. 387-422, Jul-Dez 2017.

ESCOBAR-CASTELLANOS, B. et al. Estilo de vida promotor de salud e sentido de cherencia en aultos jóvenes universitarios. **Hacia la Promoción de la Salud**, Manizales, v. 24, n. 2, p. 107-122, jul-Dez 2019.

FERREIRA, C. L. et al. Universidade, contexto

apontar estratégias de intervenção que permitam que o estudante do ensino superior crie recursos para lidar com as demandas da vida acadêmica.

ansio gênico? Avaliação de traço e estado de ansiedade em estudantes do ciclo básico. **Ciência & Saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, v. 14, n. 3, p. 973-981, Mai-Jun 2009.

FONAPRACE. Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior. Fórum Nacional de Pró-Reitores de Assuntos Comunitários e Estudantis. **IV Pesquisa do Perfil sócioeconômico e cultural dos estudantes de graduação das instituições federais de ensino superior brasileiras**, Uberlândia, Jul 2016.

GAMA, M. M. A. et al. Ansiedade-traço em estudantes universitários de Aracaju (SE). **Revista de Psiquiatria do Rio Grande do Sul**, Porto Alegre, v. 30, n. 1, p. 19-24, Jan-Abr 2008.

HULTZ, C. S.; KOLLER, S. H.; BANDEIRA, D. R. Resiliência e Vulnerabilidade em crianças em situação de risco. In: KOLLER, S. H. **Aplicações da psicologia na melhoria da qualidade de vida**. Porto Alegre: ANPEPP, 1996. p. 79-86.

MARTINEZ, J. E. et al. Resiliência em estudantes de medicina ao longo do curso de graduação. **Revista da Faculdade de Ciências Médicas de Sorocaba**, Sorocaba, v. 18, n. 1, p. 15-18, Jan-Mar 2016.

MOHER, D. et al. Principais itens para relatar previsões sistemáticas de meta-análises: A recomendação PRISMA. **Epidemiologia e Serviços de Saúde**, Brasília, v. 24, n. 2, p. 335-342, Abr/Jun 2015.

MONTES, J. F. C.; LUPERCIO, B. I. A.; GONZÁLEZ, O. U. R. Resiliencia en estudiantes universitarios. Un estudio comparado entre carreras. **Psicogente**, Barranquilla, v. 19, n. 36, p. 227-239, Jul-Dez 2016.

MOTA, D. C. G. D. et al. Estresse e resiliência em doença de Chagas. **Aletheia**, Canoas, n. 24, p. 57-68, Dez 2006.

NORONHA, M. G. R. C. S. et al. Resiliência: nova

perspectiva na Promoção da Saúde da Família? **Ciência & Saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, v. 14, n. 2, p. 497-506, Mar/Abr 2009.

PADOVANI, R. C. et al. Vulnerabilidade e bem-estar psicológicos do estudante universitário. **Revista Brasileira de Terapias Cognitivas**, Rio de Janeiro, v. 10, n. 1, p. 02-10, Jun 2014.

POLETTI, M.; KOLLER, S. H. Contextos ecológicos: promotores de resiliência, fatores de risco e de proteção. **Estudos de Psicologia**, São Paulo, v. 25, n. 3, p. 405-416, Jul/Set 2008.

SILVA, M. R. S.; LACHARITE, C. Resiliência: concepções, fatores associados e problemas relativos à construção do conhecimento na área. **Paidéia**, Ribeirão Preto, v. 13, n. 26, p. 147-156, Jul-Dez 2003.

SIQUEIRA, G. L.; CANOVA, F. B. A Resiliência em estudantes universitários: Variações entre as áreas biológicas, humanas e exatas. **Revista Científica UMC**, Mogi das Cruzes, v. 4, n. 3, p. 1-4, Out 2019.

SOARES, A. B. et al. Expectativas acadêmicas e habilidades sociais na adaptação à universidade. **Ciencias Psicológicas**, Montevideo, v. 11, n. 1, p. 77-88, Jun 2017.

SOARES, A. B. et al. Vivências, Habilidades Sociais e Comportamentos Sociais de Universitários. **Psicologia: Teoria e Pesquisa**, Brasília, v. 34, p. 1-11, Jan-Dez 2018.

SOARES, A. B. et al. Situações Interpessoais Difíceis: Relações entre Habilidades Sociais e Coping na Adaptação Acadêmica. **Psicologia: Ciência e Profissão**, Brasília, v. 39, p. 1-13, Jun 2019.

TABOADA, N. G.; LEGAL, E. J.; MACHADO, N. Resiliência: Em busca de um conceito. **Revista Brasileira de Crescimento Desenvolvimento Humano**, São Paulo, v. 16, n. 3, p. 104-113, Dez 2006.

VARA, N. et al. **Resiliência e stress em estudantes universitários**. 3º Congresso da Ordem dos Psicólogos Portugueses. Porto: [s.n.]. 2016. p. 569-579.